

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, María de los Ángeles Sánchez Quezada acepto participar en la investigación: **Estrategias sobre la promoción del lenguaje de señas y comunicación inclusiva: Una perspectiva de los especialistas de Chiclayo, 2025**. Realizada por el comunicador (a) **Vera Chávez Albert Heinrich**, a través de un diseño fenomenológico. Así mismo, declaro que he sido informado plenamente de la naturaleza y procedimiento a seguir, así como las metas a alcanzar con tal intervención, por lo que en pleno uso de mis facultades expreso mi consentimiento para la participación en esta investigación.

Día: 15 / 06 / 2025

Ciudad: Chiclayo

María de los Ángeles Sánchez Quezada
DNI: 18131566